

Использование Цифровых Технологий в Преподавании Математики и Других Точных Дисциплин

Ш. М. Салимов¹

e-mail: salimovshoolim@gmail.com; orcid: 0000-0003-0750-8619 ;

У. Х. Суннатуллаев²

e-mail: elevensevenone@gmail.com

^{1,2}Ташкентский Университет Прикладных Дисциплин, Ташкент, 100149, Республика Узбекистан

e-mail: salimovshoolim@gmail.com

Аннотация: Мақолада аниқ фанларни ўқитишда ахборот-коммунакация технологияларини (АКТ) қўллашнинг асосий принциплари келтирилган ва унинг таълим жараёнида қўллашнинг қулайлик ва афзалликлари қисқача ёритиб берилган.

Калит сўзлар: инновацион технологиялар, ахборот – коммуникация технологиялари, мультимедия, презентация, ўқитиш технологиялари.

Annotatsiya: В статье рассмотрены основные принципы применения информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) в преподавании точных дисциплин и коротко показаны его удобства и преимущества в процессе обучения.

Ключевые слова: инновационные технологии, информационно- коммуникационные технологии, мультимедиа, презентация, технологии обучения.

Сегодня время диктует, чтобы выпускники военных учебных заведений были в будущем конкурентоспособными. Для этого ВУзам необходимо не просто вооружить выпускника набором знаний, но и сформировать такие качества личности, как инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения.

Инновационная образовательная технология - это комплекс из трех взаимосвязанных составляющих:

- современное содержание, которое передается обучающимся, предполагает не столько освоение предметных знаний, сколько развитие компетенций, адекватных современной бизнес-практике;
- современные методы обучения - активные методы формирования компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, а не только на пассивном восприятии материала;
- современная инфраструктура обучения, которая включает информационную, технологическую, организационную и коммуникационную составляющие, позволяющие эффективно использовать преимущества дистанционных форм обучения.

В последнее время в нашей республике проводится изменение в сфере образования в соответствии с новым стандартом образования, которое направлено на формирование у специалистов не только определенных знаний и умений, но и особых компетенций, сфокусированных на способности применения знаний и умений на практике, в реальном деле, при новой конкурентоспособной продукции.

Использование технических аудиовизуальных средств обучения достаточно прочно вошло в учебный процесс. Но сложность на данном этапе заключается в том, что время и

технический прогресс требуют перехода от традиционных технических средств обучения к современным образовательным информационным технологиям на основе компьютера и мультимедийной аппаратуры. Как и раньше, остается актуальной проблема разработки частных методик применения информационных аудиовизуальных средств при обучении отдельным предметам. Особенно это важно для преподавания тех дисциплин, где используются сложные схемы и рисунки для иллюстрации материала, или, как, например, в некоторых разделах материаловедения, требуется выставить на обозрение аудитории фотографии микроструктуры различных материалов, сделанные электронным микроскопом с тысячным увеличением и т. п.

Технология, в общем, представляет собой совокупность знаний о способах и средствах проведения производственных процессов, при которых происходит качественное изменение обрабатываемых объектов. Информационную технологию в данном контексте можно считать технологией использования программно-аппаратных средств вычислительной техники в какой-либо предметной области. Для успешного применения новых информационных технологий необходим синтез, умелое сочетание педагогической науки и информационно-вычислительной техники.

Понятно, что техническое оснащение многих высших учебных заведений (не говоря о среднем образовании) еще не успевает за техническим прогрессом. Это, несомненно, усложняет полное и грамотное использование современных информационных технологий в учебном процессе. Компьютеризация обучения дает возможность создавать методические основы альтернативных форм учебного процесса, проводить дифференциацию обучения, соединять образование с самообразованием.

Для студентов, обучающихся по военно-техническим специальностям, просто необходимо научиться не только находить необходимую информацию в литературных или сетевых ресурсах, но и творчески переосмысливать ее с целью как можно более полно и в то же время доступно донести до личного состава. Поэтому в процессе обучения студента должен получить необходимые для этого навыки.

В заключение можно сказать внедрение новейших информационных технологий в учебно-воспитательном процессе позволяет преподавателям воплотить свои педагогические идеи, представить их вниманию коллег и получить оперативный отклик, а студентам дает возможность без помощи других выбирать образовательную траекторию - последовательность и темп исследования тем, систему тренировочных заданий и задач, методы контроля знаний. Так реализуется важнейшее требование современного образования - выработка у субъектов образовательного процесса личного стиля деятельности, культуры самоопределения, происходит их личностное развитие.

Фойдаланган адабиётлар

1. Sh.Salimov, On effectiveness-as a measure of compliance of funds and tasks they solve // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA issue 02, volume 82 published February 29, 2020, pp. 146-154.
2. Ш.М.Салимов, Использование ИКТ в преподавании точных дисциплин // O‘zR MG НТИ “Yosh olimlar axborotnomasi” jurnalining 2019 yil I son. 160-161 b.
3. Ш.М.Салимов, М.Э.Расулова, Перспективы подготовки военных кадров с внедрением в систему образования информационных технологий // Труды международной конференции “Непрерывное образование в интересах устойчивого развития: новые вызовы”, ЧГПИ Таш. обл., Республика Узбекистан, 21-24 май 2019 г, стр. 275-276.

4. Ш.М.Салимов, М.Э.Расулова, Инновационная образования в высших военных учебных заведениях технического направления // Труды международной конференции “Непрерывное образование в интересах устойчивого развития: новые вызовы”, ЧГПИ Таш. обл., Республика Узбекистан, 21-24 май 2019 г, стр. 57-59.